

SAID AHMADNING “UFQ” ROMAN-TRILOGIYASIDA TARIXIY DAVR TALQINI VA OBRAZLAR TIZIMI

Donaboyeva Shahruzoda

Termiz davlat pedagogika instituti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistri
shahruzodad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17867176>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Said Ahmadning “Ufq” roman-trilogiyasida Ikkinchi jahon urushi yillari, urush arafasi va urushdan keyingi davrning badiiy talqini tahlil qilinadi. Asarda oddiy o‘zbek dehqonlari hayoti, ularning ruhiy kechinmalari, oilaviy fojialari hamda urushning ma’naviy-axloqiy oqibatlari obrazlar tizimi orqali yoritiladi. Ikromjon, Jannat xola, Tursunboy, Azizxon kabi qahramonlar xarakteri zamirida urushning insoniyat taqdiriga solgan og‘riqli izlari ochib beriladi. “Qochoq” bobining dramatik mohiyati, undagi axloqiy ziddiyatlar va ona-o‘g‘il, ota-o‘g‘il munosabatlari ilmiy-analitik nuqtai nazardan yoritilib, asarning badiiy-estetik ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot trilogiyaning milliy ruh, xalqona til va realistik tasvir uslublari bilan ajralib turadigan badiiy mohiyatini ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *Ufq romani, urush talqini, obrazlar tizimi, badiiy tahlil ma’naviy fojea*

Said Ahmad ijodining eng yirik va pishiq namunalardan biri bo‘lgan “Ufq” roman-trilogiyasi (1964–1974) XX asr o‘zbek xalqining eng murakkab, qudrat va musibatlar bilan yo‘g‘rilgan bir davrini badiiy talqin etadi. Asarda Ikkinchi jahon urushi yillari, urush arafasi va urushdan keyingi ijtimoiy hayot keng panoramada tasvirlanadi. Yozuvchi millat boshidan kechirgan fojealar, odamlar ko‘nglida qolgan armonlar, front va front ortida kechgan mashaqqatlar, ayniqsa oddiy xalqning matonati va bardoshi haqida teran mushohada yuritadi.

Adibning o‘zi e‘tirof etganidek, xalq ruhi, xalqning tili va yumori — uning ijodining asosiy manbaidir. Shu bois “Ufq”ning til va uslubiy qurilishi ham o‘zbek xalq og‘zaki ijodi, xalqona tasavvurlar va badiiy tafakkur bilan uzviy bog‘langan.

“Ufq” uch yirik qismdan iborat: “Qirq besh kun”, “Hijron kunlarida”, “Ufq bo‘zag‘asida”. Har bir qism mustaqil kompozitsiyaga ega bo‘lsa-da, umumiy tarixiy jarayonni yagona badiiy vaqt ichida mujassamlashtiradi. Trilogiyada urushning bevosita dahshatlari emas, balki urushning xalq hayotiga, inson ruhiyatiga, oila taqdiriga ta‘siri markazga qo‘yiladi. Urushning iqtisodiy, ma’naviy va axloqiy oqibatlari, inson taqdirlarining keskin burilishlari Ikromjon, Jannat xola, Azizxon, Dildor, Zebixon, Tursunboy kabi qahramonlar hayoti orqali

yoritiladi. Bu obrazlar oddiy dehqon oilasining timsolida butun bir millatning sinovlar jarayonini ko'rsatadi.

Said Ahmadning "Ufq" roman-trilogiyasi urush yillarida xalq boshidan kechirgan og'ir hayotni tasvirlaydi. Asarda voqealar oddiy o'zbek dehqonlari taqdiri atrofida kechadi. Yozuvchi ularning ruhiy iztirobi, hayotiy kurashi, oilaviy muammolari va urushning har bir xonadonga keltirgan og'riqli oqibatlarini batafsil yoritadi.

Ikromjon — Jannatning eri, Tursunboyning otasi, bir oyog'idan ajralgan jafokash ota. Ikromjon obrazi o'zbek xalqining urush yillaridagi mardlik va matonatini ifodalaydi. Uning bir oyog'idan ayrilib ham mehnatga qaytishi — milliy xarakterdagi chidamlilik, bardoshlilikning ramzidir. Ota sifatidagi iztirobi — o'g'li Tursunboyning xoinlik yo'liga kirib qolishi bilan yanada chuqurlashadi. Bu obraz orqali adib urushning ota qalbiga solgan jarohatini ko'rsatadi.

Jannat — Ikromjonning rafiqasi, Tursunboyning onasi. Jannat xola ona qalbining eng nozik, eng kuyunchak qatlamlarini ifodalaydi. U o'g'lining qochqin bo'lib qolganini bilsa ham, uni yashiradi. Bu hol uning ruhiy iztirobini yanada kuchaytiradi. Jannat obrazi orqali yozuvchi ona mehrining cheksizligi, biroq ayni paytda ona qalbining fojiali ikki tomonlama jangda qolishini ko'rsatadi: bir tomonda Vatanga sadoqat, boshqa tomonda o'g'ilga bo'lgan muhabbat.

Nizomjon — Ikromjonning tutingan o'g'li Nizomjon obrazi romanda to'g'rilik, sadoqat va halollik timsolidir. U Ikromjonning tutingan o'g'li bo'lsa-da, asl farzanddan ham sodiqroq, mehnatkashroq ko'rinadi. Bu obraz orqali yozuvchi tarbiya va uyat hissining qadrini, halol mehnatning sharafini tasdiqlaydi.

Tursunboy — qo'rqqoq, urushdan qochgan, ota-onasini isnodda qoldirgan o'g'il. Tursunboy romandagi eng murakkab obrazlardan biridir. U qo'rqqoq, irodasiz, o'z hayoti uchun boshqalarnikidan ustunroq xavotir qilgan yigit sifatida tasvirlanadi. Uning qochqinligi nafaqat o'z oilasi, balki jamiyat oldida ham katta aybdir. Aslida Tursunboy obrazi orqali yozuvchi urushning ma'naviy inqirozi, tarbiya kamchiligi va qo'rqqoqlikning oqibatlarini ko'rsatadi. Bu obraz jamiyatdagi axloqiy mezonlar sinovini aks ettiradi.

Rayimberdi obrazi urush yillarida qishloq boshqaruv tizimining vakili sifatida ahamiyatlidir. U qishloqdoshlarining mashaqqatlarini ko'rib, ularni birlashtirishga urinadi. Bu obraz orqali adib davrning ijtimoiy-siyosiy bosimlari, raislarning mas'uliyati va odamlar orasidagi munosabatlarni tasvirlaydi.

Zebi Tursunboyning sevikli qizi obrazidir. Zebixon obrazi romanga iliqlik kirituvchi lirizm elementidir. U Tursunboyning muhabbati bo'lsa-da, o'zi kuchli iroda va sadoqatni ifodalaydi. Tursunboyning xoinligi uning taqdirini ham izdan

chiqaradi. Bu obraz orqali yozuvchi ayollarning urush davridagi ma'naviy pokligi, sabri, iztirobini ko'rsatadi.

Azizxon jasur urush qahramonidir. Azizxon romandagi idealistik qahramonlardan biridir. U urushda mardlik ko'rsatadi, halollik va vatanparvarlik timsoli sifatida yoritiladi. Azizxon obrazi orqali yozuvchi Vatan himoyasining sharafini, yoshlarning fidoyiligini targ'ib qiladi.

Roman voqealarini davom ettirish jarayonida aytiladiki, Ikromjon urushdan bir oyog'idan ayrilib qaytadi, uyiga orden bilan shon-shuhrat olib keladi. Jannat xola esa oila bilan barobar mehnat qiladi, ammo o'g'lining xoinlik yo'liga kirgani unga tinchlik bermaydi. Tursunboyning to'qayga yashirinib olishi — ona uchun ham, ota uchun ham, butun qishloq uchun ham katta fojia edi.

Jannat xola og'riq va iztirobdan vafot etadi. Ikromjon esa o'g'lining isnodiga chiday olmay, uni topadi va yuzma-yuz gaplashadi. Bu uchrashuv — romanning eng dramatik sahnalaridan biridir. Ota o'g'ilni el oldida kechirim so'rashga chaqiradi, ammo Tursunboy murakkab ruhiy holatda otasidan qochib ketadi va yakunda quvg'in bo'lib vafot etadi.

Bu fojia orqali yozuvchi shunday xulosaga olib keladi: urushning eng katta qurboni — insoniylikdir. Ota-ona farzanddan, farzand ota-onadan ayriladi.

Said Ahmadning "Ufq" roman-trilogiyasi xalqning urush yillaridagi ruhiy hayotini chuqur aks ettirgan asardir. Unda har bir obraz — xalqning bir bo'lagi, bir ruhi, bir taqdiri sifatida ko'rsatiladi. Ikromjonning mardligi, Jannat xolaning mehr-u iztirobi, Tursunboyning fojiali taqdiri, Azizxonning jasorati — bularning barchasi o'zbek xalqining tarixiy kechinmalarini bildiradi. Yozuvchi bayon etgan voqealar orqali shuni ta'kidlaydiki, urushning haqiqiy og'rig'i jang maydonida emas, balki odamlarning qalbida, ularning oilasida, hayotiy tanlovlarida yashiringan.

Said Ahmadning mahorati shundaki, u birgina so'z, birgina to'qnashuv yoki kichik epizod orqali butun bir dramatik vaziyatning mohiyatini ochib bera oladi. Masalan, "Qochoq" deb nomlangan bobda Tursunboyning yashirin hayoti, Jannat xolaning ikkilanma ruhiy kechinmalari, Ikromjonning otalik iztirobi nihoyatda lo'nda, ammo chuqur dramatism bilan beriladi.

"Qochoq" bobida o'zbek xalqining urush yillaridagi ma'naviy kodeksi, sharaf va oriyat tushunchalari markazga chiqadi. Tursunboyning qochishi nafaqat o'z oilasi uchun isnod, balki butun bir jamiyat uchun axloqiy fojia sifatida tasvirlanadi. Jannat xolaning ichki kurashi — "ona qalbi" va "Vatan oldidagi qarz" o'rtasidagi ziddiyat — asarni yanada fojiali tusga soladi.

Ikromjon va Tursunboyning to'qnashuvi esa urushning shaxsiy fojialarga qanday aylanib ketishini ko'rsatadi. Bu yerda adib nafaqat qo'rqqoq o'g'ilni, balki urushning o'zini ham qoralaydi. Yozuvchi urushning asosiy oqibatlarini oilalarning buzilishi, yetimlik, ma'naviy tanazzul, ruhiy jarohatlar, millat taqdiriga tushgan og'ir yuk sifatida ko'rsatib beradi. Asarning badiiy mohiyati shundaki, Tursunboyning aybi ortida butun bir tuzumning, butun bir davrning fojeasi turibdi.

jadval

Ikromjon va Tursunboy obrazlarining taqqoslanishi

Jihatlar	Ikromjon	Tursunboy
Asosiy xarakter	Matonatli, vatanparvar, mas'uliyatli	Qo'rqqoq, irodasiz, xoin
Urushga munosabat	Jangda oyog'ini yo'qotsa ham vatan uchun xizmat qilgan	Urushdan qo'rqqan va qochgan
Axloqiy mezon	Sharafni ustun qo'yadi	Jonini saqlashni sharafdan ustun qo'yadi
Oilaviy pozitsiya	Oilasini himoya qiladi	Ota-onasini isnodga qo'yadi
Badiiy vazifa	Urushning qahramonini ifodalash	Urushning ma'naviy halokatini ifodalash

Said Ahmad tilining asosiy xususiyatlari sifatida asarda qo'llanilgan xalqona iboralar, aniq va ta'sirli tashbehtar, qisqa, ammo mazmunli jumlar, kinoya, kesatiq, yumor bilan boytilgan badiiy ohang mavjudligini uchratishimiz mumkin. Adib asarlari, ayniqsa "Ufq", o'zbek tilining ifoda imkoniyatlarini keng ko'rsatib bergan ilmiy-estetik hodisa sifatida qimmatlidir.

Xulosa tarzida aytganda, Said Ahmadning "Ufq" roman-trilogiyasi o'zbek adabiyotida Ikkinchi jahon urushi yillarini badiiy-estetik jihatdan eng teran, eng hayotiy talqin etgan asarlardan biri sifatida alohida o'rin tutadi. Trilogiyada harbiy mojaroning nafaqat tashqi, balki ichki, ruhiy-axloqiy oqibatlari chuqur yoritilib, xalqning boshidan kechirgan mashaqqatlari, oilalarning iztirobi va insonning ma'naviy tanlovi markazga qo'yiladi.

Asardagi Ikromjon, Jannat xola, Tursunboy, Azizxon, Zebixon kabi obrazlar orqali muallif urushning har bir xonadonga olib kirgan fojeiy ta'sirini ko'rsatadi. Xususan, Ikromjon va Tursunboy qarama-qarshiligi — matonat va qo'rqqoqlik,

sadoqat va xiyonat, ota qalbi va farzandning mas'uliyatsizligi o'rtasidagi murakkab munosabatlar roman g'oyasining asosiy bosh yo'nalishiga aylangan. Jannat xolaning ona sifatidagi ichki fojiasi esa urushning eng og'riqli jihati — oilaning, ayniqsa onalik mehrining sinovga tushishini ifodalaydi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, "Ufq" trilogiyasining badiiy ahamiyati obrazlar tizimi bilan bevosita bog'liq: har bir qahramon millatning bir qirrasini, bir ruhiy holati, bir tarixiy tajribasini mujassamlashtiradi. Yozuvchi xalqona til, sodda, ammo ta'sirchan uslub, lo'nda dialoglar, kesatq va samimiy tasvirlar orqali milliy badiiy tafakkurning yuksak namunalari yaratgan.

Umuman olganda, Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasi nafaqat urush davrining badiiy tasviri, balki insonning ma'naviy dunyosi, uning tanlovi, sharaf, oriyat, vijdon va sadoqat kabi qadriyatlarining tanglikda sinalish jarayonini ko'rsatgan yuksak badiiy asardir. Bu trilogiya o'zbek xalqining tarixiy xotirasini, ruhiy quvvatini va milliy o'zligini aks ettirgan muhim adabiy yodgorlik sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Норматов, У. Саид Аҳмад : адабий портрет. – Тошкент : Фан, 1971.
2. Ғафуров, И. Прозанинг шоири. – Тошкент : Фан, 1984.
3. Мирвалиев, С. Ўзбек адиблари. – Тошкент : Ёзувчи, 2000.
4. Каримов, Н. ва бошқалар. XX аср ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент : Ўқитувчи, 1999.
5. Ёлдошев, Қ. ва бошқалар. Адабиёт : 6-синф учун дарслик. – Тошкент : Ўқитувчи, 2000.
6. Саид Аҳмад. Уфқ. – Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976.
7. Sidiqov, B. O'zbek adabiyotida psixologiya va xarakter yaratish mahorati. – Toshkent : Universitet, 2012.
8. Pardaeva, Z. O'zbek romani poetikasi. – Toshkent : Meros, 2003. – 104 b.

